

Inventarisasi Potensi Wisata Bahari Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi

Muhamad Syadruf Husain¹⁾, Irfan Ido²⁾, Anita Indriasary³⁾

¹⁾Program Studi Geografi FITK Universitas Halu Oleo

²⁾Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

³⁾Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

Email: ¹⁾husainsyadruf@gmail.com, ²⁾irfanido@yahoo.com, ³⁾anitayulardhi@gmail.com

Abstrak: Wisata bahari merupakan salah satu destinasi wisata di Kecamatan Tomia Timur yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sebaran potensi wisata bahari; (2) mengetahui lokasi aksesibilitas wisata bahari di Kecamatan Tomia Timur. Inventarisasi potensi wisata bahari Kecamatan Tomia Timur dilakukan dengan metode survei untuk menganalisis dan mendokumentasikan sumber potensi wisata bahari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada 11 titik wisata bahari yang ada di Kecamatan Tomia Timur yang tersebar di beberapa desa didukung dengan akomodasi yang cukup memadai; (2) untuk potensi aksesibilitas di setiap lokasi objek wisata ada 3 kelas potensi objek wisata, yaitu sangat potensial, cukup potensial dan kurang potensial, objek wisata sangat potensial ada 4 objek wisata, yaitu; Tadu Sangia Fatu Kollo, Pantai Kampa, Pantai Polia, Pantai Huntete, dan objek wisata cukup potensial ada 2 objek wisata yaitu Pantai Timu dan Pantai Tee Timu, dan untuk kelas kurang potensial ada 2 objek wisata, yaitu Pantai Hongaha dan Pantai Mongii. Inventarisasi potensi wisata bahari akan memudahkan dalam perencanaan dan pengembangan wisata bahari di Tomia Timur.

Kata Kunci : Wisata Bahari, Inventarisasi, Tomia Timur,

Abstract: Marine Tourism is one of the tourist destinations in the East Tomia District that has the potential to be developed. This study aims to: (1) determine the distribution of marine tourism potential; (2) find out the location of marine tourism accessibility in East Tomia District. Inventory of marine tourism potential in the East Tomia District was carried out with a survey method to analyze and document the potential sources of marine tourism. The results of this study: (1) there are 11 tourism locations in Tomia Timur district where spread in several villages supported by adequate accommodation; (2) for the potential accessibility in each location of tourist attractions there are 3 classes of potential attractions that are very potential, quite potential and less potential. There are 4 potential tourism objects, namely; Tadu Sangia Fatu Kollo, Kampa Beach, Polia Beach, Huntete Beach, and two potential tourism objects, namely Timu Beach and Tee Timu Beach, and for less potential classes there are 2 attractions namely Beach Hongaha and Mongii Beach. Inventory of marine tourism potential will facilitate the planning and development of marine tourism in East Tomia District.

Keywords: Marine Tourism, Inventory, East Tomia,

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan dan keanekaragaman akan alam yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman akan sumber daya alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi modal untuk pariwisata apabila dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai potensinya. Pariwisata dianggap sebagai suatu alternatif di dalam sektor ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan diyakini tidak hanya sekedar mampu untuk menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan devisa negara, namun juga mampu mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum pada (UU RI No. 10 Tahun 2009) tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Yoeti 2008).

Kabupaten Wakatobi terletak di kepulauan jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang secara geografis terletak di bagian selatan khatulistiwa, di antara 05 – 6°25' LS, sepanjang kurang lebih 160 km, dan membentang dari barat ke timur diantara 123°34' – 124°64' BT atau sepanjang kurang lebih 120 km. Pulau Tomia memiliki beberapa objek wisata yang indah dan eksotik. Dimana terdapat beberapa Panorama Pantai, Puncak dan Panorama Bawah Laut yang dapat memanjangkan mata para wisatawan yang berkunjung kesana, disamping itu juga penataan perkampungannya yang bersih dan alami serta masyarakatnya yang ramah terhadap para wisatawan yang

berkunjung ke pulau tersebut. Di pulau ini, para wisatawan dapat melakukan beberapa aktivitas seperti memancing, berenang, snorkeling, diving, berjemur dan menikmati sajian kuliner khas Pulau Tomia serta dapat memesan beberapa kerajinan tangan sebagai souvenir dari Pulau Tomia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta persebaran potensi wisata bahari di Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan lokasi penelitian

Berdasarkan letak administratif lokasi objek penelitian ini berada di Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei-Juni 2019. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Teknik dan analisis data

Inventarisasi potensi sumber wisata bahari dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode survei langsung di lokasi. Data primer yang diperlukan berupa foto objek potensi wisata bahari, dikumpulkan dengan *tally sheet* dan didokumentasikan menggunakan kamera, kemudian dideskripsikan sesuai keadaan di lokasi. Data titik-titik koordinat objek wisata bahari ditentukan dengan GPS (*Global Positioning System*) dan diolah dengan

aplikasi Sistem Informasi Geografi , (Muchlas, dkk. 2018).

Metode analisis data yang di gunakan untuk mengetahui sebaran Objek wisata Alam dan Budaya adalah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis yaitu teknik *layout*. Dimana titik-titik koordinat yang di ambil di lapangan di simpan di atas peta dasar Pulau Tomia yang di *layout* dan akan menghasilkan peta sebaran objek wisata dan di deskripsikan dengan gambar objek wisata (Bintarto dan Hadisumarno, 1991).

Analisis yang digunakan untuk mengetahui Aksesibilitas adalah dengan teknik skoring dengan 3 variabel yaitu jarak dari jalan raya, kualitas jalan dan ketersediaan angkutan umum. (marjoko 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Wakatobi terletak di kepulauan Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian Selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 5.00° - 6.25° LS (sepanjang kurang lebih 160 km). dan membentang dari Barat ke Timur diantara 123.34° - 124.64° BT (sepanjang \pm 120 km). Batas wilayah Kabupaten Wakatobi secara administrasi adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda

Pulau Tomia sebagai salah satu Pulau Utama di Kabupaten Wakatobi terletak di bagian Selatan dari pulau Wangi-wangi yang merupakan tempat kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Wakatobi. Secara geografis Pulau Tomia terletak pada $123^{\circ} 56.341'$ BT dan $5^{\circ} 44.873'$ LS.

Pulau Tomia sebagai salah satu Pulau Utama di Kabupaten Wakatobi terletak di bagian Selatan dari pulau Wangi-Wangi yang merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Wakatobi. Secara geografis Pulau Tomia terletak pada $123^{\circ} 56.341'$ BT dan $5^{\circ} 44.873'$ LS.

Secara Administrasi Pulau Tomia terdiri dari 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Tomia dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Waha dan Kecamatan Tomia Timur dengan Pusat pemerintahan di Usuku.

Berdasarkan data statistik luas wilayah daratan Kecamatan Tomia sebesar $47,1 \text{ km}^2$ atau sekitar 5,7 persen dari total luas daratan Wakatobi. Sedangkan luas wilayah daratan Kecamatan Tomia Timur berdasarkan data statistik sebesar $67,90 \text{ Km}^2$ atau sebesar 8,2% dari total luas daratan Wakatobi. Hasil analisis data spasial 2017 menunjukkan luas wilayah Kecamatan Tomia sebesar 4.099,1002 Ha. Kecamatan Tomia Timur terdiri dari 9 desa/kelurahan (BPS Kabupaten wakatobi 2009).

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Tomia Timur

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
Desa Bahari	5,6592
Desa Dete	323,34
Desa Kahianga	575,694
Desa Kulati	491,741
Desa Timu	234,617
Desa Wawotimu	647,273
Kel. Patipelong	430,419
Kel. Tongano Barat	288,48
Kel. Tongano Timur	272,578
Pulau Lentea	
Tongano Timur	829,299
Total	4.099,1002

Sumber: Hasil Analisis Spasial, 2017

3.2. Pemetaan objek wisata bahari

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui persebaran objek wisata bahari di Kecamatan Tomia Timur adalah analisis spasial dengan menggunakan peta. Dalam penelitian ini peta digunakan sebagai media penyaji dalam menampilkan lokasi persebaran lokasi

objek wisata bahari. Dalam penggambarannya pada peta, objek wisata disimbolkan menggunakan symbol titik (point) (Prahasta, Edd 2002). Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi absolute masing-masing objek wisata bahari di Kecamatan Tomia timur Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada table 2 :

Tabel 2. Koordinat Lokasi Objek Wisata Bahari Kecamatan Tomia Timur.

No	Nama Lokasi	Desa/ Kelurahan	X	Y
1	Pantai Timu	Tiroau	123.951. 387	-5.779. 591
2	Tebing Tadu Sangia	Dete	123.980. 432	-5.774. 359
3	Pantai Kampa	Dete	123.985. 541	-5.772. 251
4	Pantai Polia	Kulati	123.998. 125	-5.768. 279
5	Pantai Huntete	Kulati	124.005. 560	-5.760. 451
6	Pantai Hongaha	Kulati	123.990. 579	-5.754. 575
7	Pantai Tee Timu	Kulati	123.984. 806	-5.750. 994
8	Panatai Mongi'i	Wawotimu	123.976. 780	-5.744. 860
9	Wisata Terumbu Karang	Kulati	124.009. 695	-5.765. 961
10	Wisata Bangkai Kapal	Kulati	124.011. 869	-5.762. 545
11	Kampung Nelayan	Pulau Lentea	123.903. 556	-5.802. 651

Sumber: Survei Lapangan 2019

Penyajian persebaran lokasi objek wisata Bahari di Kecamatan Tomia Timur menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pengolahan datanya. Pengolahan datanya dilakukan dengan cara menumpangkan titik koordinat lokasi objek wisata ke dalam peta dasar. Data yang dimasukkan sejumlah 11 titik wisata bahari di

kecamatan Tomia timur. Dari 11 objek wisata bahari tersebut tersebar kedalam 4 Desa/Kecamatan yaitu Desa Tiroau, Dete, Kulati, dan Lagolle. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran objek wisata bahari di wilayah Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 2. Peta sebaran potensi wisata bahari

3.3. Deskripsi Keadaan Objek Wisata Bahari Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi

a.) Pantai Timu

Lokasi secara administratif objek wisata bahari ini adalah terletak di Desa Tiroau Kecamatan Tomia Timur. Objek wisata ini berjarak 200 m dari Permukiman. Sedangkan untuk letak astronomisnya terletak pada titik koordinat yaitu 05°77'91"LS dan 123° 95'87"BT.

a.) Pantai Timu

b) Akomodasi/Penginapan

c.) Dermaga Pantai Timu

Gambar 3. Pantai Timu

- Keunikan Wisata Bahari Pantai Timu

Daya tarik objek wisata bahari ini memiliki keindahan pesisir pantai yang

masih asri dan pasir pantainya yang lembut dan terdapat banyak pohon kelapa sehingga pantai ini sejuk kala di siang hari. Dan kegiatan di pantai ini adalah pembuatan perahu kayu yang di buat oleh masyarakat desa timu dan memancing selain kegiatan itu ada pengunjung bisa menjelajahi sekitaran pantai untuk mempelajari keragaman kehidupan yang ada di sekitaran pantai.

- Akomodasi

Akomodasi yang tersedia yaitu: penginapan (berjarak 1 km dari lokasi), pantai timu (berlokasi di pesisir desa timu), vila dan homestay yang ada di sekitar rumah masyarakat. Kondisi penginapan tergolong baik dengan pelayanan yang diberikan juga baik, kondisi vila operasional yang ada di lokasi kondisinya kurang terawat dan tidak dapat dijadikan untuk menginap.

- Fasilitas dan pelayanan

Fasilitas yang ada objek wisata Pantai timu masih sangat jauh dari cukup. Wisatawan yang berkunjung rata-rata relatif sedikit. Upaya pengembangan yang perlu dilakukan adalah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada akan menunjang segi pariwisatanya.

b). Tadu Sangia Fatu Kollo

Lokasi secara administratif objek wisata bahari ini adalah terletak di Desa Dete Kecamatan Tomia Timur. Objek wisata ini berjarak 1,2 km dari Permukiman. Sedangkan untuk letak astronomisnya terletak pada titik koordinat yaitu $05^{\circ}77'59''$ LS dan $123^{\circ}98'32''$ BT.

a.) Tebing Tadu Sangia

b.) Akomodasi/penginapan

c.) Fasilitas/mushola

Gambar 4. Tadu Sangia Fatu Kollo

- Keunikan Wisata Bahari Tadu Sangia Fatu Kollo

Daya tarik objek wisata bahari ini adalah keindahan panorama alam yang ada dan keindahan tebing karst dan karang-karang yang membentang luas di pinggiran tebing dan memiliki pulau-pulau kecil yang sangat indah. Kegiatan yang dapat dilakukan di wisata ini adalah memancing dengan cara berdiri di atas tebing dan sambil mengabadikan pemandangan hamparan gugusan pulau-pulau kecil yang ada di wisata ini, dan yang paling di menarik kegiatan wisata ini selain memancing adalah panjat tebing yang sering dilakukan para pemuda yang ada di Desa Dete tersebut. Selain dengan beberapa kegiatan yang ada di wilayah wisata tersebut ada juga cerita sejarah mengenai Tadu Sangia Fatu Kollo dulu tempat wisata ini adalah tempat pemujaan orang tua terdahulu untuk mungusir datangnya wabah penyakit ke kampung.

- Akomodasi

Akomodasi yang tersedia yaitu: penginapan dan homestay (berjarak 1 km dari lokasi), tebing Tadu Sangia Fatu Kollo (berlokasi di Desa Dete), home stay yang ada di sekitar rumah masyarakat. Kondisi penginapan tergolong baik dengan pelayanan yang diberikan juga baik, kondisi vila operasional yang ada di lokasi kondisinya kurang terawat dan tidak dapat dijadikan untuk menginap.

- Fasilitas dan Pelayanan

Fasilitas yang ada kondisinya cukup baik untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang berkunjung. Keadaan wisatawan yang berkunjung paling banyak yaitu pada hari libur. Upaya untuk mengembangkan objek wisata ini masih dalam bentuk renovasi dan rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana yang ada.

c). Wisata Terumbu Karang

Lokasi secara administratif objek wisata bahari ini adalah terletak di Desa kulati. Objek wisata ini berjarak 5,6 km dari Permukiman. Sedangkan untuk letak astronomisnya terletak pada titik koordinat yaitu $05^{\circ}76'61''$ LS dan $124^{\circ}00'95''$ BT.

Sumber: Wakatobi online

Gambar 5. Terumbu Karang

- Keunikan Wisata Bangkai Kapal Kuno

Daya tarik wisata ini berbeda dengan wisata lain yang ada di Kecamatan Tomia Timur, wisata ini menyimpan cerita sejarah yang unik, untuk mengakses ketempat ini cukup dengan pergi kedermaga kelurahan bahari perahu tersedia secara reguler, wisatawan yang datang ketempat ini

kebayakan wisatawan dari luar Pulau Tomia (Hadara,dkk 2017).

- Akomodasi

Akomodasi yang tersedia yaitu hotel dan home stay yang ada di Pulau Tomia. Kondisi penginapan tergolong baik dengan pelayanan yang diberikan juga baik, kondisi vila operasional yang ada di lokasi kondisinya kurang terawat dan tidak dapat dijadikan untuk menginap.

- Fasilitas dan Pelayanan

:

Tabel 3. Kelas Potensial Menurut Aksesibilitasnya

No.	Objek Wisata Bahari	Jumlah Skor	Kelas Potensi
1	Pantai Timu	63	Cukup Potensial
2	Tadu Sangian Faku Kollo	72	Sangat Potensial
3	Pantai Kampa	72	Sangat Potensial
4	Pantai Polia	72	Sangat Potensial
5	Pantai Hu'untete	72	Sangat Potensial
6	Pantai Hongaha	45	Kurang Potensial
7	Pantai Tee Timu	63	Cukup Potensial
8	Pantai Mongii	54	Kurang Potensial

Sumber: Hasil Analisis Penelitian Tahun 2019

Tabel 4. Klasifikasi Skor dan Kelas Potensi

No	Skor Potensi Objek Wisata	Kelas Potensi Objek Wisata
1	$72 < x \leq 81$	Sangat Potensial/ SP
2	$63 < x \leq 72$	Cukup Potensial/ CP
3	$54 \leq x \leq 63$	Kurang Potensial/ KP

Sumber : Hasil Analisis Peneliti Tahun 2018

Pada Tabel kelas potensi objek wisata bahari di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek wisata yang ada di kecamatan Tomia Timur memiliki kelas potensi sangat potensial sebanyak 4 objek, kelas potensi cukup potensial sebanyak 2 objek dan objek wisata yang masuk ke dalam kelas potensi kurang potensial yaitu 2 objek wisata bahari.

Pada Gambar 6 masing-masing objek disimbolkan dengan titik dengan perbedaan warna merah, kuning dan pink.

Supaya kegiatan wisata bangkai kapal kuno ini lancar maka harus tersedia fasilitas dan pelayanan yang memadai. Fasilitas yang ada diwisata ini cukup baik, namun pelayanan kurang memadai.

3.4. Penilaian Variabel Aksesibilitas Objek Wisata Bahari

Berdasarkan analisis dan penjumlahan nilai total dari 3 variabel penilaian potensi, maka dapat dijabarkan pembagian kelas potensi untuk masing-masing objek wisata bahari seperti pada table berikut

Warna merah mewakili kelas sangat potensial, warna kuning mewakili kelas cukup potensial. Sedangkan warna pink mewakili kelas kurang potensial. Adapun objek yang masuk di kelas sangat potensial yaitu Tadu Sangia Fatu Kollo, Pantai Kampa, Pantai Hu'untete, Pantai Polia. Sedangkan yang masuk di kelas cukup potensial yaitu Pantai Timu dan Pantai Tee Timu, dan untuk kelas kurang potensial yaitu, Pantai Hongaha dan Pantai Mongii.

Gambar 6. Peta Kelas Potensi Aksesibilitas Wisata Bahari

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah objek wisata bahari yang tersebar di Kecamatan Tomia Timur sebanyak 11 objek wisata bahari yang tersebar di 4 Desa/Kelurahan dengan rincian 11 objek wisata bahari. Peta persebaran objek wisata bahari dapat dijadikan panduan dalam berwisata, jika dikemas dengan baik akan mendatangkan wisatawan dan mampu meningkatkan pendapatan lokal maupun daerah.

Berdasarkan penilaian potensi menurut aksesibilitas objek wisata bahari terdapat 4 obyek wisata bahari yang termasuk kelas sangat potensial yaitu, Tadu Sangia Fatu Kollo, Pantai Kampa, Pantai Polia, Pantai Huntete. Objek wisata pantai yang termasuk kelas cukup potensial terdapat 2 obyek wisata yaitu Pantai Timu dan Pantai Tee Timu, Sedangkan objek wisata pantai yang termasuk kelas kurang potensial terdapat 2 objek wisata yaitu Pantai Hongaha dan Pantai Mongii.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto, Rahardjo. Dan S. Hadisumarno. 1979. Metode Analisis Geografi, Jakarta : LP3ES.
 BPS Kabupaten Wakatobi. 2009. Kabupaten Wakatobi Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi. Wanci.Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Hadara, Ali. 2017. Sejarah Wakatobi dari Praintegrasi Hingga Kabupaten .Wakatobi: Sekarlangit Kendari.

Marjoko. 2010. Analisis Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Air Umbul Ingas Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten [Skripsi]. Surakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

Muchlas, Imam Nur, Agus Setiawan dan Gunardi Djoko Winarno, Sugeng P. Harianto. 2018. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Ekowisata di Danau Way Jepara Lampung Timur Jurusan Kehutanan, Universitas Lampung. Jl. Prof. Dr. Sumantri: *Jurnal Belantara* Vol 1 No 2. p 54-66

Prahasta, Eddy. 2002. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung: Informatika.

Yoeti, Oka, 2008, Perencanaan dan Perkembangan Pariwisata, Jakarta: PT Pradnya Paramita.